

Perspectiva sobre las políticas públicas de desarrollo y competitividad empresarial

P. Tamayo Contreras

Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. C.P. 36250.

**aeinegocios1@gmail.com*

Área de participación: *Ingeniería administrativa*

Resumen

Las políticas públicas en materia de desarrollo y competitividad empresarial deben buscar el máximo beneficio económico de México y ser capaces de proteger los intereses de la comunidad mediante un compromiso entre el estado, las instituciones y el sector económico. El objetivo de esta investigación es conocer la percepción, desde un análisis factorial, de los directivos de las empresas de la industria del calzado de León, Guanajuato, México de qué políticas públicas son necesarias para conseguir un desarrollo y competitividad empresarial sostenida. Colaboraron 400 directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector calzado del estado de Guanajuato, México. Los resultados mostraron tres factores: tecnología con 14 variables; desarrollo económico con 10; y competitividad con 9. Los resultados son significativos en promover el desarrollo de la tecnología en todos los campos de la administración pública, e implementar una educación basada en la calidad y competencias con un enfoque hacia la investigación.

Palabras clave: *Desarrollo, competitividad, empresarial y políticas públicas.*

Abstract

Public policies on business development and competitiveness must seek the maximum economic benefit from Mexico and be able to protect the interests of the community through a compromise between the state, institutions and the economic sector. The objective of this research is to know the perception, from a factorial analysis, of the managers of the companies in the footwear industry in León, Guanajuato, Mexico of what public policies are necessary to achieve sustained business development and competitiveness. 400 managers from different companies in the footwear sector in the state of Guanajuato, Mexico collaborated. The results showed three factors: technology with 14 variables; economic development with 10; and competitiveness with 9. The results are significant in promoting the development of technology in all fields of public administration, and implementing quality-based education and skills with a focus on research.

Key words: *Development, competitiveness, business and public policies.*

Introducción

Uno de los temas de mayor realce en la actualidad tiene que ver con el cómo administrar el sistema del estado mexicano, mediante políticas públicas. Para este fin, se entenderá como política pública las acciones que el gobierno mexicano ha de considerar con el objetivo de fomentar y consolidar el desarrollo y competitividad empresarial, las que deben surgir de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad, para su atención efectiva con la participación empresarial en la definición de problemas y soluciones.

En esta conceptualización las acciones de política pública tienen dos características fundamentales: 1) buscar un crecimiento económico con base en la competitividad empresarial; y 2) ser resultado de un proceso de investigación que implica el uso de un método para asegurar que la decisión tomada es la mejor alternativa posible para resolver el problema de desarrollo y competitividad empresarial.

Entre los temas básicos a los cuales se refieren las políticas públicas se encuentran: estructura de la producción, la competitividad y el empleo en la economía nacional. En ellos se analizan variables como la movilidad de la fuerza de trabajo y la transferencia de conocimiento que

conlleva la necesidad de apropiación de las nuevas tecnologías por parte de los trabajadores, mediante el aprendizaje, para optimizar su aplicación. Un elemento fundamental es el análisis de la política económica en materia de innovación tecnológica por medio de las políticas públicas encaminadas a la productividad, y sus efectos en el mercado de trabajo ante los cambios estructurales en las cadenas productivas, el empleo productivo y la movilidad salarial [1],[2],[3],[4],[5],[6],[7] 7 [8].

Asimismo, se encuentran el de la participación estatal, la competitividad internacional, la innovación tecnológica, la economía del cambio tecnológico, la internacionalización de la producción y las políticas de innovación. Se caracteriza el perfil de la fuerza de trabajo calificada y la productividad por medio de la evaluación del impacto económico de la transferencia de conocimiento ligada al sector manufacturero. Se destaca la importancia de la calificación del trabajo en la difusión del conocimiento, el incremento de la productividad y el crecimiento económico, sin dejar a un lado el manejo del estado en la impartición de la justicia, en la seguridad nacional, en los asuntos hacendarios y financieros [9] y [10].

La manera en que el estado mexicano actual aborda las políticas públicas han tenido varios efectos, entre ellos, haber registrado una de las caídas más pronunciadas entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con una contracción del producto interno bruto de un 6.6% y un aumento sensible del desempleo y la informalidad. Si bien, en los últimos años el país ha logrado avances muy importantes en materia de estabilidad macroeconómica, política monetaria y transparencia fiscal, aún no ha sido capaz de generar un crecimiento endógeno fuerte, impulsado por un mercado interno vibrante y una economía competitiva [11], [12], [13] y [14].

Se requiere construir un sistema fiscal robusto que fomente la competitividad; un presupuesto que respalde lo anterior enfocado en resultados en el mediano y largo plazo; un mercado laboral eficiente, incluyente y en sintonía con las exigencias del futuro; un sistema educativo de vanguardia; un marco de políticas e incentivos para impulsar la competencia, el gobierno corporativo y la innovación; un crecimiento verde promotor de una nueva cultura ecológica; y un sistema de salud integral que atienda fenómenos como el COVID 19 que merman la competitividad empresarial, además que los servicios que presten sean de calidad y sostenibles [15] y [16].

Por tanto, esta investigación tiene como objetivo conocer la percepción, desde un análisis factorial, de los directivos de las empresas de la industria del calzado de León, Guanajuato, México de qué políticas públicas son necesarias para conseguir un desarrollo y competitividad sostenida.

Metodología

Participantes

Colaboraron 400 directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector calzado del estado de Guanajuato, México. La muestra fue seleccionada de manera aleatoria simple de una población de 4,000 compañías, utilizando como base el Directorio Nacional de Calzado [17]. Para determinar el tamaño y la composición, se aplicó el método probabilístico. El margen de error fue de 0.04 con un nivel de confianza del 95% bajo la fórmula de error simplificada. La muestra estuvo conformada por 256 hombres y 194 mujeres con una edad media de 44 años, en su mayoría casados (82%) y con un nivel educativo de licenciatura (52%), maestría (42%) y doctorado (6%).

Instrumento

El diseño del instrumento de medición tuvo como apoyo la guía metodológica del proceso recursivo de desarrollo, análisis y comprobación de medida [18], se generaron 33 reactivos. Los ítems se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica y cuidando el cumplimiento del código deontológico; después fueron sometidos a un análisis de jueces expertos en el tema y a una prueba de comprensión de la población objeto de 40 participantes siendo 23 hombres y 17 mujeres, con una edad promedio de 44 años, con un nivel educativo predominante de licenciatura (52.5%). En el estado civil, el de casado fue el de porcentaje más alto (82.5%). Posteriormente, se realizaron los ajustes correspondientes. Se obtuvo un alfa de Cronbach de 0.96, la escala utilizada fue la de Likert, de 1 a 6 con los criterios de: «un poco de acuerdo» con valores de 1, «de acuerdo» 2, «totalmente de acuerdo» 3, «un poco en desacuerdo» 4, «en desacuerdo» 5 y «totalmente en desacuerdo» 6.

Diseño y procedimiento

Se utilizó un diseño de investigación transversal, se contactaron vía telefónica y por correo electrónico a los directores de las organizaciones a quienes se les informó sobre la investigación y sus implicaciones. Los ejecutivos que aceptaron participaron de manera voluntaria y respondieron de forma anónima a los cuestionarios de evaluación. El proceso de aplicación del cuestionario se realizó mediante correo electrónico garantizando la confidencialidad y el anonimato. Asimismo, aclarando en cualquier momento la estructura de la prueba y la forma de responder a cada reactivo. La devolución del instrumento de medición duró en promedio 5 días.

Análisis de los datos

El tratamiento estadístico se realizó con el programa SPSS® 25.0 para Windows® siendo el primero el análisis factorial bajo el método de atracción de componentes principales, y de rotación normalización varimax con Kaiser quedando agrupados los 33 ítems. El nombre asignado a cada grupo se etiquetó utilizando como referencia el marco teórico. A los factores concluyentes se les aplicó el alfa Cronbach. Determinados los factores se empleó el análisis de medias para conocer el nivel de percepción sobre las políticas públicas de los directivos seleccionados, así como la prueba de discriminación t de *Student* para la igualdad de medias con el fin de conocer la percepción de los grupos bajo y alto. Por último, se usó la correlación de Pearson entre los factores.

Resultados y discusión

El análisis factorial generó tres factores con autovalor mayor de 1 y una varianza acumulada de 96.09 lo que significa que los puntos abordados explican en un porcentaje muy significativo las percepciones. A los factores se les asignó los nombres de tecnología compuesto de 14 reactivos, desarrollo económico integrado por 10 *ítems*; y competitividad con 9.

En el orden de los ítems resalta en el factor tecnología atender el ahorro nacional; asistencia técnica en investigación y desarrollo, perfeccionamiento del diseño y elaboración de productos, mejoramiento de normas y calidad.; promover un sistema de salud de calidad con cobertura nacional y gratuito; hasta la opinión de mantener unas finanzas equilibradas y sanas.

El factor desarrollo económico muestra como primer punto a considerar promover el desarrollo de la tecnología en todos los campos de la administración pública. Y termina con promover y apoyar más la creación de microempresas. En el caso del factor competitividad se manifiesta implementar una educación basada en la calidad y competencias con un enfoque hacia la investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, gratuita y obligatoria en todos los niveles educativos. Hasta la percepción de reducir los subsidios y mantener una política económica competitiva. (Tabla 1).

Tabla 1. Distribución de las variables por factores con las cargas correspondientes (análisis de componentes; método de rotación: normalización Varimax con Kaiser; n = 450).

<i>Ítems</i>	Factor tecnología	Factor desarrollo económico	Factor competitividad
6.- Fomentar el ahorro nacional	0.797		
22.- Asistencia técnica en investigación y desarrollo, perfeccionamiento del diseño y elaboración de productos, mejoramiento de normas y calidad.	0.782		
19. Promover un sistema de salud de calidad con cobertura nacional y gratuito.	0.779		
3.- Implementar las auditorías electrónicas. Y reformar las leyes tributarias que tiendan a promover la competitividad y protección de los trabajadores contra pandemias como el COVID 19.	0.752		
9.- Reducir la dependencia de combustibles fósiles	0.747		
18.- Enfrentar la delincuencia con el uso de la tecnología, mediante la educación y la aplicación de la Ley.	0.728		
14.- Otorgar más autonomía a los municipios y a los estados. Así como desconcentrar en los mismos más funciones pertenecientes a las secretarías del gobierno federal.	0.726		
1.- Implementar un solo impuesto al valor agregado para todos los bienes y servicios, sin excepciones. Y destinar un porcentaje de este a la capacitación de trabajadores de cada sector.	0.724		
24.- Promover la especialización en los distintos sectores económicos.	0.715		

15.- Ejercer un mejor control del gasto público hacia los estados y municipios por medio del uso de la tecnología.	0.713		
30.- Mantener una política de relaciones internacionales activa y acorde a la realidad nacional e internacional.	0.712		
16.- Ejercer un mejor gasto programable mediante el uso de herramientas electrónicas.	0.707		
31.- Establecer pensiones dignas	0.695		
29.- Mantener unas finanzas equilibradas y sanas.	0.690		
7.- Promover el desarrollo de la tecnología en todos los campos de la administración pública.		0.798	
8.- Promover el desarrollo de fuentes de energía limpias		0.78	
2.- Reducir en todo el territorio nacional la tasa del ISR a un nivel competitivo tanto para personas físicas como morales.		0.748	
11.- Reducir el gasto social con fines paternalistas. Y en su lugar promover el espíritu empresarial, así como la capacitación.		0.73	
28.- Promover una justicia expedita, proporcional, equitativa y apegada a derecho.		0.716	
4.- Eliminar la entrega de documentos en cualquier trámite de la Administración pública. Y sólo realizar la solicitud correspondiente.		0.708	
17.- Enfrentar la corrupción con el uso de la tecnología y la aplicación de la Ley.		0.687	
32.- Establecer una política de salarios dignos y competitivos en todos los sectores.		0.685	
23.- Promover un transporte que utilice energías limpias y con capacidad masiva, tal es el caso de un tren rápido.		0.625	
25.- Promover y apoyar más la creación de microempresas.		0.587	
10. Implementar una educación basada en la calidad y competencias con un enfoque hacia la investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, gratuita y obligatoria en todos los niveles educativos.			0.645
26.- Promover la competencia en los distintos campos de las comunicaciones.			0.631
5.- Promover y facilitar la inversión nacional y extranjera.			0.603
13.- Promover la especialización y competencia entre los municipios y los estados para generar sus propios recursos económicos.			0.592
21.- Mantener una política de protección ambiental.			0.584
27.- Proveer servicios de adiestramiento, asesoría, asistencia técnica y de laboratorio en áreas de la productividad industrial			0.564
12.- Reducir mediante el uso de la tecnología los gastos del gobierno.			0.55
20.- Promover la construcción de viviendas ecológicas, con espacios amplios y dignos.			0.549
33.- Reducir los subsidios y mantener una política económica competitiva.			0.519
% de la varianza	40.405	33.343	22.350
% acumulado	40.405	73.748	96.098
Total	13.334	11.003	7.376
Autovalor	92.905	2.068	1.125

Fuente: Elaboración propia

Los tres factores obtuvieron una consistencia interna significativa, el coeficiente alfa de Cronbach para el factor tecnología fue de 0.996, en el factor desarrollo económico de 0.992 y para el factor competitividad 0.994.

Los promedios de calificación de las variables del factor tecnología cayeron en un rango de una media de 2.82 (DE = 1.580) en la percepción de estar de acuerdo en promover la especialización en los distintos sectores económicos, hasta una media de 3.74 (DE = 1.549) en estar totalmente de acuerdo en otorgar más autonomía a los municipios y a los estados. Así como desconcentrar en los mismos más funciones pertenecientes a las secretarías del gobierno federal.

Los promedios de calificación de las opiniones para el factor desarrollo económico tuvieron un rango de una media de 2.37 (DE =1.014) en estar de acuerdo en la promoción y desarrollo de fuentes de energía limpias, hasta la opinión en el mismo sentido y con una tendencia a totalmente de acuerdo en enfrentar la corrupción con el uso de la tecnología y la aplicación de la ley (\bar{X} 2.99; DE = 1.507). En el caso del factor competitividad el rango vario de una media de 2.42 (DE =1.486) en estar de acuerdo en reducir los subsidios y mantener una política económica competitiva, hasta la percepción de mantener una política de protección ambiental (\bar{X} 2.96; DE = 1.424).

El análisis de discriminación de las opiniones resultó en la dirección esperada, las valoraciones promedio del grupo bajo fueron menores que las otorgadas por el grupo alto, en todos

los casos la diferencia fue estadísticamente significativa. Además, se observó que el grupo alto manifestó menos variabilidad en comparación con el grupo bajo (Tabla 2).

Tabla 2. Análisis descriptivo y de consistencia interna por factores de las opiniones de los directivos. Así como de discriminación y comparación del grupo bajo con el grupo alto por factores (n=450)

Factor tecnología ítems 14 $\alpha_{total} = 0.996$, $M_{total} = 3.27$ y $DE_{total} = 1.601$ (n Grupo bajo =117 y n Grupo alto =117, con 95% de intervalo de confianza y gl =232).								
Ítems	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD	M_b	DE	M_a	DE	t de Student
6.- Fomentar el ahorro nacional	0.996	3.05	1.861	1.00	0.000	5.58	0.495	-100.010
22.- Asistencia técnica en investigación y desarrollo.	0.995	3.41	1.660	1.46	0.501	5.58	0.495	-63.261
perfeccionamiento del diseño y elaboración de productos, mejoramiento de normas y calidad.	0.996	3.47	1.775	1.20	0.399	5.77	0.423	-85.032
19. Promover un sistema de salud de calidad con cobertura nacional y gratuito.	0.995	3.27	1.590	1.38	0.489	5.43	0.497	-62.755
3.- Implementar las auditorías electrónicas. Y reformar las leyes tributarias que tiendan a promover la competitividad y protección de los trabajadores contra pandemias como el COVID 19.	0.996	3.70	1.618	1.62	0.489	5.58	0.495	-61.645
9.- Reducir la dependencia de combustibles fósiles	0.995	3.18	1.612	1.31	0.464	5.35	0.620	-56.472
18.- Enfrentar la delincuencia con el uso de la tecnología, mediante la educación y la aplicación de la Ley.	0.996	3.74	1.549	1.66	0.684	5.58	0.495	-50.226
14.- Otorgar más autonomía a los municipios y a los estados. Así como desconcentrar en los mismos más funciones pertenecientes a las secretarías del gobierno federal.	0.996	3.73	1.613	1.50	0.638	5.58	0.495	-54.580
1.- Implementar un solo impuesto al valor agregado para todos los bienes y servicios, sin excepciones. Y destinar un porcentaje de este a la capacitación de trabajadores de cada sector.	0.996	2.82	1.580	1.35	0.479	5.09	0.877	-40.439
24.- Promover la especialización en los distintos sectores económicos.	0.995	3.13	1.588	1.23	0.423	5.32	0.667	-56.043
15.- Ejercer un mejor control del gasto público hacia los estados y municipios por medio del uso de la tecnología.	0.995	3.02	1.658	1.00	0.000	5.27	0.761	-60.711
30.- Mantener una política de relaciones internacionales activa y acorde a la realidad nacional e internacional.	0.996	2.93	1.623	1.12	0.326	5.20	0.790	-51.576
16.- Ejercer un mejor gasto programable mediante el uso de herramientas electrónicas.	0.996	3.48	1.690	1.27	0.448	5.58	0.495	-69.777
31.- Establecer pensiones dignas	0.996	2.90	1.568	1.23	0.423	5.12	0.800	-46.459
29.- Mantener unas finanzas equilibradas y sanas.								
Factor desarrollo económico ítems 10 $\alpha_{total} = 0.992$, $M_{total} = 2.58$ y $DE_{total} = 1.248$ (n Grupo bajo =117 y n Grupo alto =126, con 95% de intervalo de confianza y gl =241).								
Ítems	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD	M_b	DE	M_a	DE	t de Student
7.- Promover el desarrollo de la tecnología en todos los campos de la administración pública.	0.992	2.40	1.080	1.15	0.362	3.54	0.952	-25.446
8.- Promover el desarrollo de fuentes de energía limpias	0.992	2.37	1.014	1.15	0.362	3.44	0.795	-28.435
2.- Reducir en todo el territorio nacional la tasa del ISR a un nivel competitivo tanto para personas físicas como morales.	0.991	2.49	1.217	1.08	0.268	3.83	1.081	-26.740

11.- Reducir el gasto social con fines paternalistas. Y en su lugar promover el espíritu empresarial, así como la capacitación.	0.991	2.39	1.195	1.00	0.000	3.75	1.033	-28.834
28.- Promover una justicia expedita, proporcional, equitativa y apegada a derecho.	0.991	2.48	1.238	1.00	0.000	3.83	1.074	-28.454
4.- Eliminar la entrega de documentos en cualquier trámite de la Administración pública. Y sólo realizar la solicitud correspondiente.	0.991	2.55	1.217	1.15	0.362	3.94	1.010	-28.164
17.- Enfrentar la corrupción con el uso de la tecnología y la aplicación de la Ley.	0.992	2.99	1.507	1.35	0.479	4.72	0.926	-35.232
32.- Establecer una política de salarios dignos y competitivos en todos los sectores.	0.991	2.78	1.395	1.20	0.399	4.47	0.787	-40.407
23.- Promover un transporte que utilice energías limpias y con capacidad masiva, tal es el caso de un tren rápido.	0.991	2.59	1.437	1.00	0.000	4.36	1.113	-32.613
25.- Promover y apoyar más la creación de microempresas.	0.992	2.79	1.506	1.20	0.399	4.86	0.836	-43.010
Factor competitividad ítems 10 ítems, α total =0.994, M total = 2.78 y DE total =1.330 (n Grupo bajo =144 y n Grupo alto =113, con 95% de intervalo de confianza y gl =255).								
<i>Ítems</i>	Alfa si se elimina el ítem	\bar{X}	SD	M_b	DE	M_a	DE	t de Student
10. Implementar una educación basada en la calidad y competencias con un enfoque hacia la investigación y desarrollo tecnológico. Asimismo, gratuita y obligatoria en todos los niveles educativos.	0.993	2.87	1.304	1.41	0.493	4.52	0.992	-30.522
26.- Promover la competencia en los distintos campos de las comunicaciones.	0.993	2.83	1.388	1.28	0.453	4.64	0.983	-33.579
5.- Promover y facilitar la inversión nacional y extranjera.	0.993	2.68	1.178	1.44	0.498	4.04	1.047	-24.391
13.- Promover la especialización y competencia entre los municipios y los estados para generar sus propios recursos económicos.	0.992	2.86	1.410	1.41	0.493	4.84	0.841	-38.495
21.- Mantener una política de protección ambiental.	0.993	2.96	1.424	1.44	0.498	4.92	0.803	-40.399
27.- Proveer servicios de adiestramiento, asesoría, asistencia técnica y de laboratorio en áreas de la productividad industrial.	0.993	2.82	1.377	1.41	0.493	4.76	0.771	-40.201
12.- Reducir mediante el uso de la tecnología los gastos del gobierno.	0.993	2.66	1.229	1.44	0.498	4.16	1.090	-24.601
20.- Promover la construcción de viviendas ecológicas, con espacios amplios y dignos.	0.993	2.92	1.447	1.28	0.453	4.80	0.898	-37.955
33.- Reducir los subsidios y mantener una política económica competitiva.	0.994	2.42	1.486	1.00	0.000	4.56	1.101	-34.334

* p < 0 .05

Fuente: Elaboración propia

Se evidencia una asociación significativa entre los tres factores. Es decir, la relación entre los tres factores de políticas públicas es muy estrecha que cualquier variable de las treinta y tres que se maneje por parte del gobierno federal repercutirá en las demás. (tabla 3).

Tabla 3. Correlación entre factores (n = 450).

Factores	Factor tecnología	Factor económico	desarrollo	Factor competitividad
Factor tecnología	1	.954**		.968**
Factor desarrollo económico	.954**	1		.970**
Factor competencia	.968**	.970**		1

** p < 0.01

Fuente: Elaboración propia.

Definitivamente no hay análisis que se construya sin datos de la población, pero también no hay forma más sencilla de equivocarse que no expresar la total fidelidad acerca de los datos mismos con que se cuenta; en este sentido es preciso asumir críticamente tanto los problemas en sí, como las herramientas y restricciones que afectan a una nación. Es equivoco no considerar la opinión de los gobernados, en este caso, a los directivos pertenecientes a diferentes empresas del sector calzado del estado de Guanajuato sobre la prioridad de manejo de las políticas públicas en aras lo lograr el desarrollo y la competitividad.

Trabajo a futuro

La investigación abre nuevas líneas, especialmente, en profundizar en los factores y sus variables para conocer qué metodología dentro de la administración pública es la adecuada para lograrlos. Asimismo, extender la investigación a otros actores y sectores sociales y empresariales. De tal manera que la toma de decisiones por parte del estado mexicano tenga un respaldo científico y no empírico con el firme propósito de reducir las equivocaciones y aumentar los aciertos en beneficio del crecimiento económico.

Conclusión

Los problemas públicos suscitan siempre interrogantes al respecto de cómo intervenir en ellos; definitivamente no hay recetas. Aunque de manera tradicional las políticas públicas podrían analíticamente observarse en las etapas de diagnóstico, formulación, ejecución y evaluación, lo cierto del caso es que de acuerdo con los resultados de esta investigación las diversas variables de las políticas públicas mediante los factores se manifiestan “circulares” y existe un ir y venir respecto de aquellas etapas en forma constante.

Las características multidisciplinarias de las perspectivas de los participantes en la investigación, desde las cuales, se abordan las políticas públicas para el desarrollo y competitividad más que un impedimento para el análisis abre una perspectiva fecunda acerca del cómo afrontar los asuntos públicos en prioridad y de manera integral, sobre todo, considerando que existe una relación significativa entre las mismas, como se muestra en la presente investigación, la estrecha relación entre los factores.

Referencias

- [1] De la Garza Montemayor, D. J., Yllán Ramírez, E. R., y Barredo Ibáñez, D. (2018). Tendencias en la administración pública moderna: la nueva gestión pública en México. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, 23(81), 28–45. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=132310854&site=ehost-live>
- [2] Durand Alcántara, C. H. (2017). Derechos y Políticas Públicas. (Desafíos políticos e institucionales en México). *Alegatos - Revista Jurídica de La Universidad Autónoma Metropolitana*, (96), 459–464. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=126420781&site=ehost-live>
- [3] Fernández, Z. M., Aguilar Criado, E., & Amaya, C. S. (2019). Institutional density and public policies in two cases of geographical indications from Mexico and Spain. *Journal of Agrarian Change*, 19(2), 361–379. <https://doi.org/10.1111/joac.12276>
- [4] González Ibarra, M., y Gallego Marín, J. (2018). Aproximación cualitativa para abordar la Construcción de ciudadanía y su incidencia en políticas públicas. Los ejemplos de Pereira, en Colombia, y de la Ciudad de México. *Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología*, 27(2), 47–70. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=132553999&site=ehost-live>

- [5] Juan Sánchez González, J. (2009). Origen y desarrollo del estudio de la administración pública en México. *Convergencia: Revista de Ciencias Sociales*, 16(49), 37–72. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=42518216&site=ehost-live>
- [6] Meza, O., y Moreno Jaimes, C. (2019). Táctica De Política. Pequeños Cambios Para Mejorar La Gerencia Pública. *Foro Internacional*, 59(1), 147–188. <https://doi.org/10.24201/fi.v59il.2584>
- [7] Ordóñez-Sedeño, J., y de Paz-González, I. (2017). Estado Constitucional Y Gobernanza: Bases Para Una Apertura Democrática De Las Políticas Públicas en México. *Vniversitas*, (134), 169–208. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.vj134.esgb>
- [8] Sentíes Santos, M. E., y Meza Tellez, M. D. C. (2011). La Administración Pública en México frente al siglo XXI: Retos y Oportunidades. *Revista de La Alta Tecnología y Sociedad*, 5(1), 50–55. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=fua&AN=67073515&site=ehost-live>
- [9] Díaz Pérez, C., y Alarcón Osuna, M. A. (2018). Ciencia, tecnología e innovación en México: un análisis de la política pública. *Estudios Regionales En Economía, Población y Desarrollo*, (47), 3–33. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=131365448&site=ehost-live>
- [10] Varela Guinot, H. (2017). Construcción institucional del desarrollo social en México. *Estudios Políticos*, (42), 171–175. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=poh&AN=125413524&site=ehost-live>
- [11] Carrera Troyano, M., & Domínguez Martín, R. (2017). Poverty Reduction in Brazil and Mexico. Growth, Inequality and Public Policies. *Revista de Economía Mundial*, (45), 23–42. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=123175902&site=ehost-live>
- [2] Campos, V. R. M., Chavez, E., & Esquivel, G. (2018). Estimating Top Income Shares Without Tax Return Data: Mexico Since the 1990s. *Latin American Policy*, 9(1), 139–163. <https://doi.org/10.1111/lamp.12143>
- [13] Hernández Licona, G. (2019). El Desarrollo Económico en México. *Estudios: Filosofía, Historia, Letras*, (128), 129–168. <https://doi.org/10.5347/01856383.0128.000292935>
- [14] Medellín Mendoza, L. N. (2018). De la victoria de un candidato independiente a los desafíos en la eficacia del desempeño gubernamental: el caso del estado de Nuevo León, México. *Papel Político*, 23(2), 1–16. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.papo23-2.vcid>
- [15] Alejandra Rojo, I., Castro, B., y Perevochtchikova, M. (2018). Análisis de disfuncionalidad institucional de programas de política pública ambiental en la Ciudad de México, 2000-2012. *Gestión y Política Pública*, 27(1), 211–236. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=131440658&site=ehost-live>
- [16] Brenner, L. (2018). Los impactos ambientales de las políticas públicas en los manglares de Chiapas, México Una: consecuencia de la falta de integración de la política ambiental. *Gestión y Política Pública*, 27(1), 237–267. Retrieved from <http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=131440660&site=ehost-live>
- [17] Directorio Nacional de Calzado (2019). *Fabricantes, marcas y proveedores*. Ciudad de México: Editorial Lair.
- [18] Ortiz Vancini, C. & Guevara Sanginés, M.L. (2001). *Estudio de opinión: empleadores reales y potenciales sobre la Universidad de Guanajuato / Plan de Desarrollo Institucional 2001*. Guanajuato: Universidad de Guanajuato